

CULTURAL SCIENCES

UDC 241.1

FOOD ETIQUETTE IN WORLD RELIGIONS: GENERAL AND DIFFERENT

Tatyana Dorofeeva*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 241.1

ПИЩЕВОЙ ЭТИКЕТ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ

Татьяна Геннадьевна Дорофеева*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия*

Abstract

The article is devoted to food etiquette (norms of behavior during meals) in Buddhism, Orthodoxy, and Islam. The development of etiquette in the religions under consideration is related to the protection of the physical and spiritual health of believers, which is relevant in the development of modern society. The author explores the following issues: prohibited and permitted foods (excluding food restrictions during fasting, which requires separate consideration), the number of meals per day, and the rules for dining.

The analysis conducted reveals common features and differences in food etiquette in the religions under consideration. Islam prohibits a greater number of foods than Buddhism and Orthodoxy, and the etiquette of eating is more scrupulous in Orthodoxy and Islam. The religions share a common food etiquette that requires a reverent attitude towards food, moderation in eating, and stricter requirements for monks than for laypeople.

Аннотация

Статья посвящена пищевому этикету (нормам поведения во время принятия пищи) в буддизме, православии и исламе. Разработка этикета в рассматриваемых религиях связана с охраной физического и духовного здоровья верующих, что представляется актуальным в развитии современного общества. Автор раскрывает вопросы: запрещенные и разрешенные продукты питания (не принимая во внимание пищевые ограничения во время поста, что требует отдельного рассмотрения), количество приемов пищи в сутки, правила проведения за столом.

Проведенный анализ позволил выявить общие черты в пищевом этикете в рассматриваемых религиях и их отличия. Ислам запрещает большее количество продуктов по сравнению с буддизмом и православием, а этикет принятия пищи более скрупулезен в православии и исламе. Объединяет религии в пищевом этикете требования благоговейного отношения к продуктам питания, умеренность в еде и там, где существует монашество требования к монахам более строгие, нежели к мирянам.

Keywords: Buddhism, Islam, lay people, monks, food, Orthodoxy, etiquette.

Ключевые слова: буддизм, ислам, миряне, монахи, пища, православие, этикет.

Пищевой этикет затрагивает вопросы, связанные с нормами поведения во время приема пищи и по отношению к окружающим за трапезой. Мировые религии выработали своеобразные правила приема пищи, непосредственно связанные с их этическими воззрениями, способствующие укреплению физического и духовного здоровья верующих.

В буддизме общепринятых пищевых запретов как таковых нет. Питание считается личным делом каждого человека в силу его взглядов на мир и норм взаимодействия с ним. Будда в области питания призывал придерживаться середины между пресыщением от еды и недоеданием. Мирянам предлагается индивидуальный рацион питания, а питание монахов в той или иной степени регламентируется.

В буддийской литературе представлены две противоположные точки зрения на употребление мяса:

- одни считают, что Будда категорически запрещал есть мясо, так как сострадание и поедание мяса несовместимы;

- другие полагают, что этот вопрос Будда оставил открытым – на усмотрение каждого.

Существует мнение, что Будда запрещал есть десять категорий мяса: человека, слона, лошади, собаки, змеи, льва, тигра, леопарда, медведя и гиены [10].

Сегодня среди буддистов есть приверженцы вегетарианства, а также и те, которые его не соблюдают.

На первом этапе развития монашеской общины монахи вели странствующий образ жизни и питались всем подряд, что подавали миряне, принимая ее с признательностью.

И сегодня часто монахи питаются тем, что подносят им местные жители. Это так называемая пиндапата, когда ранним утром монахи выходят с чашами для сбора пищи и расходятся по разным дорогам. Миряне готовят еду и с почтением накладывают ее в чашу или монашескую сумку. Сегодня существуют буддийские монастыри, где пищу готовит повар согласно религиозным предписаниям.

Монахи едят медленно и избегают всяческих разговоров.

Монахи в основном питаются два раза в день, но после полудня еда запрещена. Употребляют в основном растительную пищу. Чревоугодие осуждается. Одно из правил – умеренность в еде. В одних монастырях разрешается употребление мяса, в других – нет. Будда позволил монахам есть мясо в том случае, если они не видели, не слышали и не допускают того, что живое существо было убито специально для них. Так, Будда не поощрял вегетарианство монахов, но и не запрещал его [7].

При этом во всех буддийских монастырях существует запрет на употребление лука, чеснока и продуктов, которые активируют психику и тело. Среди них: кофе, чай, сахар, соль, специи [6].

Христианство практически полностью отказалось от пищевых запретов. Ветхозаветные пищевые запреты Церковь перестала соблюдать их уже в I в. Основопологающим фактором для этого стали слова Христа: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» (Мф.15:11). То есть пища не может осквернить человека, но влияет на его молитвенное состояние и духовную трезвость. Поэтому рекомендуется легкая пища и чревоугодие провозглашается греховной страстью [4].

Однако и по сегодняшний день православным запрещено есть мясо животных, умерщвленных без пролития крови, вкушение самой крови и употребление пищи, приготовленной в качестве жертвы различным богам [2].

В православной литературе отмечается, что подход к трапезе должен быть почтительным – до приема пищи и по его окончанию нужно молитвенно поблагодарить Всевышнего, который и насыщает людей пищей.

В ходе трапезы:

- запрещено кого-либо критиковать и делиться мыслями о грехах;

- необходимо внимать нравоучительное, выявляя в нем благость Господа.

Рекомендуется разделить трапезу с малоимущими [8].

В православных монастырях выработан этикет принятия пищи:

- монахи едят простую, здоровую пищу, без излишеств и изысков. В основе рациона – натуральные продукты: овощи, фрукты, злаки, бобовые. Мясо и молочные продукты в монастыре обычно не употребляют, за исключением некоторых случаев (например, в некоторые праздники разрешается употреблять рыбу или молочные продукты);

- все монахи – от игумена до послушника – едят за общим столом, не держат пищу в своих кельях;

- пища и питье полагаются всем одинаковыми и в равных количествах;

- говорить за трапезой разрешается только настоятелю, келарю и то только о необходимом;

- во время приема пищи совершаются чтения из жития святых или святоотеческие поучения;

- монахам нельзя без благословенной причины опаздывать на трапезу;

- читаются молитвы перед и после трапезы;

- по православному уставу монахи в монастырях совершают не более двух трапез в день – первую после Божественной литургии, а вторую после вечерни. Монахи могут себя ограничивать одним приемом пищи, для сосредоточения на духовных практиках.

Что касается ислама, следует отметить, что знания о дозволенной (халяль) и запрещенной (харам) пище являются основополагающими для каждого мусульманина, поскольку за употребление недопустимых продуктов питания им обещано тяжелое наказание. Пророк Мухаммед сказал: «Плоть, которую взрастили на потреблении харамы, достойна лишь огня ада» [9].

Мусульмане воспитываются в духе бережного и уважительного отношения к продуктам, в том числе и к воде и умеренности в еде.

При всех нюансах пищевого этикета в богословско-правовых школах (мазхабах) в них есть общие предписания, основанные на Коране и Сунне, касающиеся употребления мяса определенных видов животных. Так, например, запрещены мертвечина, мясо свиньи, осла, хищников и хищных птиц, использующих острые когти для добычи. Нельзя употреблять в пищу амфибий и рептилий; насекомых, у которых вместо крови гемолимфа, за исключением саранчи. Из животных, рождающихся и живущих в воде, разрешено есть только рыбу – однако, и она запрещена, если выловлена мертвой. Кроме того, под строгим запретом находятся продукты, включающие запрещенные вещества, в том числе, алкоголь [3]. Таким образом, мусульманам категорически запрещено употреблять мертвечину, кровь, алкоголь, наркотические и психотропные вещества, а также все, что наносит вред организму.

В мусульманской литературе указывается, что в случае возможной смерти человека от голода или болезни дозволен прием харамной пищи до тех пор, пока не появится возможность употребления халяльной [1].

Животное должно быть заколото по законам шариата, подразумевающим следующее:

- запрещено причинять боль животному и мучить его;

- нельзя закалывать животное в присутствии другого;

- ножи забойщика должны быть хорошо наточены;

- забивают только живое животное путем перерезания шейных артерий и пищевода единой и без промедления;

- приступать к разделыванию туши можно только после того, когда вытечет кровь.

Тот, кто производит забой, должен быть во здравии, выразить намерение и проговорить формулу «Бисмиллах, Аллаху Акбар» (забой производится только ради Аллаха). Если животное закололи не по шариату, его есть нельзя. Исключения составляют: рыба, саранча и зародыш, обнаруженный в утробе заколотой матери. Яйца разрешены в пищу от любого животного без различия.

Сам прием пищи в исламе также ритуализирован:

- перед началом принятия пищи и после ее окончания моются руки;
- произносится Тасмия до начала приема пищи и после еды;
- мусульманин должен есть и пить правой рукой, даже левша [5].

Итак, этикет приема пищи в мировых религиях включает в себя следующие вопросы: разрешенные и запрещенные продукты питания, количество ежедневных трапез (ограничения только для монахов), сам ритуал принятия пищи.

Сравнение позволяет заключить, что этикет принятия пищи более детально разработан в православии и исламе, а большее количество запретов на виды продуктов существует в исламе.

В рассматриваемых религиях общими являются следующие положения:

- отношение к пище должно быть благоговейным;
- важно соблюдать умеренность в еде;
- запрещены продукты, влияющие на психику человека;
- требования к монахам более строгие, нежели к мирянам.

Таким образом, пищевой этикет в буддизме, православии и исламе отражают в полной мере духовные и этические принципы религии направлен на сохранение физического и духовного здоровья.

Литература

1. Ализаде А.А. Рехсат // Исламский энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikisource.org/> / Рехсат (дата обращения 14.05.2025).
2. Какие пищевые запреты есть в православии [Электронный ресурс]. URL: <https://foma.ru/kakie->

[pishhevye-zaprety-est-v-pravoslavii.html](#) (дата обращения 16.05.2025).

3. Каких животных мусульмане едят, а каких нет [Электронный ресурс]. URL: <http://islamdag.ru/verouchenie/23354> (дата обращения 19.05.2025).

4. Комаров С.Н. Все ли можно есть христианину? [Электронный ресурс]. URL: <https://pravlife.org/ru/content/vse-li-mozhno-est-hristianinu-chast-2> (дата обращения 14.05.2025).

5. Мунир-хазрат Беюсов. Этика трапезы в исламе [Электронный ресурс]. URL: <http://dumrf.ru/islam/sermon/8045> (дата обращения 16.05.2025).

6. Питание в буддизме [Электронный ресурс]. URL: <https://www-.oum.ru/literature/buddizm/pitanie-v-buddizme/> (дата обращения 16.05.2025).

7. Почему Будда разрешил монахам есть мясо? [Электронный ресурс]. URL: <https://theravada.ru/Life/Vopros/pochumu-budda-razreshil-monaham-est-myaso.htm> (дата обращения 18.05.2025).

8. Трапеза христианина [Электронный ресурс]. URL: <https://monastery.ru/bog-i-chelovek/trapeza-khristianina/?ysclid=lr1wujmuzu-559752170> (дата обращения 14.05.2025).

9. Халяль дозволено Всевышним [Электронный ресурс]. URL: http://www.info-islam.ru/publ/stati/khaljal/khaljal_dozvoleno_vsevyshnim/7-1-0-12335 (дата обращения 15.05.2025).

10. Шри Дхаммананда. Во что верят буддисты [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kunpen-delek.ru/library/buddhism/palicanon/budd-hists-believe-that/> (дата обращения 18.05.2025).